

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Байжанова Садокат Илхамовна
Преподаватель кафедры «Педагогика»
+998932869100

Абстрактный

В данной статье освещается значение системы педагогических наук в условиях инклюзивного образования для студентов, рассматриваются процессы вхождения в инклюзию на примере педагогических дисциплин, педагогико-психологические принципы и формы используемых средств. Также статья направлена на раскрытие роли педагогического воспитания в инклюзивном образовании как одной из актуальных проблем современности.

Abstract

This article highlights the importance of the system of pedagogical sciences in the context of inclusive education for students. It examines the processes of integration into inclusion through the example of pedagogical disciplines, as well as the pedagogical and psychological principles and forms of the tools used. The article also aims to reveal the role of pedagogical upbringing in inclusive education as one of the pressing issues of modern times.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, педагогико-психологические аспекты, любознательность, гуманизм, специальное, коррекционное, интегрированное образование, адекватное, воспитание, социализация, творческая мысль.

Key words:

Inclusive education, pedagogic-psychological aspects, curiosity, humanism, special, correction, integrated education, adequate, upbringing, socialization, creative thought.

Авторизоваться. Роль хорошего воспитания в семье и обществе неопределима, поскольку оно помогает нашим детям вырасти в будущем полноценными людьми. Чем культурнее и вежливее родители, учителя, руководители и взрослые, тем вежливее станут люди, вырастающие в этом обществе и среде. С этой точки зрения в этих процессах особое внимание уделяется инклюзивному образованию в нашем обществе с целью обеспечения равных прав наших детей с ограниченными физическими возможностями, наряду с нашими здоровыми детьми, во всех процессах.

В целях дальнейшего формирования в сознании учащихся общечеловеческих ценностей и высокой духовности, воспитания их в духе патриотизма и гуманизма, организации духовно-просветительской работы в общеобразовательных учреждениях на новой основе с учетом их возрастных и психофизиологических особенностей принято «Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 422 от 6 июня 2020 года». [1].

Образование играет ключевую роль в реализации двух важнейших процессов развития личности: ее духовно-нравственного, художественно-культурного развития и социализации, а также экономического положения и увеличения квалифицированных трудовых ресурсов для общественного производства. Проведение такой ответственной социальной работы, то есть подача своим поведением хорошего примера и образца для подражания нашим молодым людям, чтобы они выросли воспитанными, благовоспитанными и совестливыми людьми, является сегодня актуальной задачей. В старые времена существовала поговорка: «Делай так,

как говорит учитель, а не так, как он делает». Эта поговорка уже устарела: подростки и молодые люди часто подражают внешнему образу жизни своих учителей и взрослых, то есть «делают как учитель». Здесь необходимо принять во внимание их следующие законные возражения: «Почему тебе говорят не курить и не пить, а ты куришь и пьешь?», «Почему тебе говорят говорить правду, а ты лжешь?», «Почему тебе говорят быть честным и правдивым, а ты берешь взятки?» Если учитель и другие поступают правильно на словах, но неправильно на деле, как ученики могут уважать их? Чему они могут у него научиться? В этом смысле учитель всегда должен держать свое слово и даже превосходить его. Именно этот аспект урока имеет большое значение в воспитании полноценной личности.

Литературный обзор. Нравственное воспитание интересовало людей с древних времен. Это особенно заметно в трудах известных греческих мыслителей Платона и Аристотеля. В частности, в странах Востока советы Платона Аристотелю, советы Аристотеля Александру и его завещание распространялись как законченное произведение. Аристотель говорил, что воспитатель должен быть образованным и обладать человеческими качествами. «Знай, — говорит Аристотель, — что человек, занимающийся образованием и воспитанием, не может воспитывать других, если он сам не образован. Человек с хорошим характером не может побуждать других делать дурные и грязные дела. Если ты хочешь воспитать своего ученика, начни с исправления своей собственной души. Если ты решил устранить недостатки других, то должен сначала очистить свою собственную душу от недостатков и пороков. Но как может слепой указать путь слепому? Может ли человек униженный и низкий воздать честь и достоинство другим?»

Кроме того, в странах Востока широко распространены такие произведения по нравственности и воспитанию, как «Рушнонома», «Гобуснома», «Панднома» Фаридуддина Аттара, «Сад панд» Убайда Закони. В раннем Средневековье трактаты Аристотеля и его последователей были переведены на арабский язык, а их учения изучали и обогащали Аль-Кинди, Аль-Фараби, Абу Райхан Аль-Бируни, Абу Али ибн Сина, Омар Хайям, Насриддин Туси, Джамии, Навои и другие восточные философы.

Поэтому роль примера в развитии и постоянном совершенствовании зрелости и соответствующего мировоззрения всех наших молодых людей в современном обществе несравнима. Это, в свою очередь, гарантирует подготовку сознательных членов – творцов Свободной и Процветающей Родины, свободной и благополучной жизни.

В частности, Узбекистан имеет 20-летний опыт инклюзивного образования с момента обретения независимости. В течение следующих пяти лет инклюзивному образованию будет уделяться все большее внимание, и оно будет внедряться на практике на основе законодательства. Мы также видим, что основные процессы инклюзивного образования исследованы в трудах наших ученых, таких как С. Очиллов, О. Мусурмонова, М. Очиллов, У. Махкамов. Наряду с работами, непосредственно связанными с педагогической деятельностью, гораздо более важное место с точки зрения инклюзивного образования заняли работы, посвященные проблемам развития креативности. Работы М.И. Махмудов, В.А. Слостенин и другие проявляют большой интерес к проблемам творчества, критикуют экстенсивное накопление знаний, твердо доказывают, что труд учащихся и учителей в сфере образования следует считать творческим. Таким образом, наши вышеупомянутые ученые объяснили процессы инклюзивного образования во всех аспектах, от теоретической точки зрения до практической.

Известно, что первые специализированные школы для детей с нарушениями зрения и слуха были открыты еще в XVIII веке, но мы ограничимся рассмотрением сравнительно недавнего периода их развития. Ученые и специалисты, изучающие проблемы образования детей с особыми потребностями, условно делят историю их развития в современную эпоху на следующие три этапа:

- Начало 20 века – середина 60-х годов – «медицинская модель» → сегрегация;
- 1960-е – середина 1980-х годов – «нормализация бизнес-модели» → интеграция;
- Середина 1980-х – настоящее время – «модель включения» → включение [2].

Таким образом, инклюзия — это процесс развития инклюзивного образования в существующих школах и учебных заведениях, создания процессов обучения, ставящих адекватные цели для всех учащихся, и устранения различных барьеров для максимальной поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его потенциала. [3].

Поэтому ускорение процесса обучения, согласование требований к качеству и индивидуализация процесса обучения различными категориями обучающихся настоятельно требуют разработки и внедрения широкомасштабных образовательных программ, которые позволят каждому человеку получить конкретное образование в нужное время. Еще важнее, чтобы учащийся получал образование в наиболее подходящем для него месте и пространстве, независимо от его пола, возраста, социального происхождения или способностей. Инклюзивная педагогика, которая еще не достигла своего должного развития, ставит своей целью изучение роли образования в этих связях.

Инклюзивное образование, то есть совместное обучение, включающее организацию совместной образовательной деятельности, отдыха и различных видов дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц без таких ограничений. Инклюзивное образование не сочетается с обучением в компенсирующих, т.е. дополнительных, классах (группах) образования и специальных (коррекционных) классах (группах), организованных в общеобразовательных учреждениях. Исходя из этого, в настоящее время наблюдается тенденция рассматривать обучение в данных классах (группах) как интегрированное, а не инклюзивное образование.

Мы считаем, что учителям следует избавиться от предубеждений по отношению к детям, видеть способности и таланты каждого ученика и быть толерантными.

Именно такое отношение к человеку, независимо от возраста, достижений, физических возможностей, расы, национальности и социальной принадлежности, реализует педагогика инклюзивного образования.

Инклюзивное образование предполагает создание специальных условий, основными из которых, помимо названных выше, являются:

- небольшое содержание занятия;
- наличие дополнительного педагогического состава, в том числе имеющего специальное образование;
- разработка индивидуальных учебных программ, планов, учебно-методических материалов и комплекта литературы;
- создание необходимого уровня комфорта, включая специализированный транспорт и организацию гибких учебных пространств;
- использование инновационных методов обучения и воспитания, информационно-коммуникационных образовательных технологий и т.д.

Ни один педагог не имеет возможности создать совершенно новые методы обучения. Проблема совершенствования методики существует всегда, и каждый педагог решает ее в меру своих возможностей, обогащая общую методику на основе выражения собственных взглядов в соответствии с конкретными условиями образовательного процесса. Такие частные усовершенствования методов обучения называются образовательными методами. Методы обучения являются частью общего метода, отдельным действием и дополнительным определением. Образно говоря, методы — это неизведанные пути, которые педагог прокладывает своим ученикам для скорейшего достижения поставленной цели. Если другие педагоги начнут использовать его, то постепенно методы могут стать широкомасштабными подходами - методами. Знание методов и приемов обучения, умение правильно их применять — одна из важных характеристик, определяющих уровень педагогического мастерства. Именно здесь и заключается актуальность методов и приемов обучения.

Правильный выбор методов обучения зависит от ряда факторов.

1. Цели и задачи образования. Цель не только оправдывает методы, но и определяет их. Какова бы ни была цель, методы ее достижения должны ей соответствовать.

2. Содержание образования. Важно помнить, что одно и то же задание может быть наполнено разными идеями. Поэтому крайне важно связывать методы с конкретной идеей, а не с содержанием в целом.

3. Учет возрастных особенностей обучающихся. Эти или подобные задачи решаются в зависимости от возраста учащихся. Возраст — это не просто числовой показатель продолжительности жизни человека. Он отражает приобретенный социальный опыт, уровень развития психологических и нравственных качеств. Например, чувство ответственности может быть сформировано у учащихся, обучающихся в учреждениях начального, среднего и среднего специального, профессионального образования. Однако на каждом этапе используются разные методы развития этого качества.

4. Уровень сформированности команды. В связи с развитием коллективной формы самоуправления не остаются неизменными и методы педагогического воздействия. Мы знаем, что гибкость управления является необходимым условием успешного сотрудничества между преподавателями и их учениками.

5. Индивидуальные особенности учащихся. Общие методы и общие программы сами по себе не могут быть основой образовательного взаимодействия. Им нужна индивидуальная и личная коррекция. Гуманный педагог стремится использовать методы, позволяющие каждому человеку развивать свою индивидуальность, сохранять свою уникальность и осознавать свое «Я».

6. Условия обучения. Помимо материальных, психофизиологических, санитарно-гигиенических, сюда входят и отношения, возникающие в группе: климат в коллективе, метод педагогического руководства и т. д. Как известно, абстрактных условий не существует, они всегда конкретны. Их союз отчетливо виден в определенных ситуациях. Условия, в которых осуществляется обучение, называются педагогическими ситуациями.

7. Образовательные инструменты. Образовательные методы состоят из образовательных инструментов, которые выступают в качестве компонентов образовательного процесса. Существуют и другие образовательные инструменты, которые тесно связаны с этими методами и используются вместе с ними. Например, наглядные пособия, произведения

изобразительного искусства и музыки, а также медиа-средства, которые обеспечивают необходимую поддержку для эффективного применения методов.

8. Уровень педагогической квалификации. Педагог обычно выбирает только те методы, которые он знает и умеет использовать. Поскольку многие методы сложны, они требуют от преподавателя больших усилий. Учителя, уклоняющиеся от таких обязанностей, пытаются организовать свою деятельность без них. В результате это оказывается менее эффективным, чем использование различных по форме методов, основанных на различных целях, задачах и условиях.

9. Время воспитания детей. Когда времени мало, а цель велика, применяются «жесткие» мотивационные методы, а при благоприятных обстоятельствах — «мягкие» методы воспитания. Деление воспитания на «сильно мотивирующие» и «щадящие» методы условно: первые связаны с порицанием и принуждением, вторые — с советами и постоянным обучением.

10. Ожидаемый результат. Выбирая метод, педагог должен быть уверен в его успешности. Для этого необходимо предвидеть, какой результат даст используемый метод.

Методы можно разделить на две группы в зависимости от результатов их воздействия на обучающихся:

1. Влияет на формирование моральных норм, мотивов, воображения, понятий и идей.
2. Влияние на формирование привычек, определяющих тот или иной тип поведения.

Методы зависят от целей и содержания образования. Образовательные методы направлены на развитие качеств всесторонне развитой личности. Поэтому учет уровня развития учащихся является важным условием эффективного использования методов обучения.

Как известно, гуманизм многогранен, поэтому он представляет собой широкий философский, социологический, психологический и педагогический принцип. Термин «гуманизм» следует использовать для обозначения специфических характеристик морального проявления гуманизма. Определение данного термина как нравственных воззрений указывает на наличие и сформированность специфических черт гуманизма в этике, которые реализуются в отношении личности (к обществу, природе, людям, к самому себе) [5].

В процессе инклюзивного образования учащиеся по-разному реагируют на те или иные образовательные воздействия. Это зависит от их индивидуальных особенностей, уровня воспитания, а также от правильного и эффективного выбора и умелого применения методов воспитания. Правильный выбор методов обучения способствует повышению самообразовательной активности студентов в позитивном решении учебных задач. Например, при работе с первоклассниками учитель использует метод объяснения правил поведения учащихся, важности четкого распорядка дня, необходимости соблюдения строгих правил при обучении их новому трудовому виду деятельности. Наряду с объяснениями они отрабатывают навыки правильного входа в класс, приветствия учителя и учеников, а также поддержания дисциплины. В то же время первоклассники привыкают к вышперечисленным процессам во время урока. В этом процессе их позитивная работа и академические достижения требуют постоянного поощрения. Очевидно, что при проведении учебно-воспитательного процесса с учащимися преподаватель использует разнообразные методы и приемы. Разнообразие методов обучения указывает на необходимость их разделения на типы и классификации. Поэтому их можно разделить на группы в зависимости от индивидуальных особенностей.

Каждому педагогу (воспитателю), желающему добиться педагогических результатов, целесообразно глубоко овладеть методами обучения и их сущностью.

Задачей первой группы методов является формирование в общественном сознании учащихся понимания и знания правил и норм жизни, морали, трудовых отношений. В процессе воспитания эти правила и нормы становятся убеждениями, взглядами и взглядами человека на жизнь. В эту группу входят духовные, моральные, эстетические, идеологические, правовые, физические, экологические, экономические и т. д. Могут быть включены содержательные обсуждения и методы демонстрации.

Вторая группа методов способствует формированию у учащегося навыков духовного содержания. Поведение учащегося формируется духовными привычками и деятельностью в соответствии с содержанием социального воспитания.

Эта деятельность является важным источником обогащения опыта социального взаимодействия и социального поведения учащихся. Среди методов второй группы важное место занимает метод педагогического требования. Педагогическое требование может быть стимулом к выполнению различных задач, то есть проявлению нормы социального поведения, участию в определенной деятельности, выполнению определенного задания, которое необходимо выполнить, или совершению определенного действия. [6].

Этапы формирования технологии образовательного развития обучающихся в урочной и внеурочной деятельности целесообразно сформулировать через следующие технологические процессы:

- в результате формирования духовно-нравственных знаний предполагается понимание, восприятие и усвоение сущности содержания духовно-нравственных категорий;

- в результате прославления духовно-нравственных ценностей наблюдается чувство уважения к национальному наследию, обычаям и традициям;

- в результате совершенствования духовно-нравственных качеств достигается формирование и совершенствование духовно-нравственных качеств;

- вступает в общественные отношения, основанные на духовно-нравственных нормах, по мере возникновения духовно-нравственной деятельности; [7]

Принципы развития духовных компетенций педагогов в процессе инклюзивного образования можно определить следующим образом:

Во-первых, социальная компетентность-это сложный духовно-педагогический феномен, формирующийся в рамках социальных, психологических и педагогических наук. В этом случае духовные компетенции будущего учителя, то есть ученика, являются основой его успешной работы. Потому что это обеспечивает достаточный выбор социального поведения и эффективность выполнения социально-духовных ролей, присущих личности. Учитывая социальный характер педагогической деятельности, в основе профессиональной компетентности студента высшего учебного заведения лежит базовая духовная компетентность.

Во-вторых, целью формирования духовных компетенций у студента является развитие человеческих отношений – формирование у него жизненной исходной позиции по отношению к окружающему миру: к Родине, к людям, к живой и неживой природе, к материальным и духовным ценностям. Суть развития духовной компетентности включает в себя социально-политические, духовные, образовательные, экономические, эстетические ценности и саморазвитие.

В-третьих, для эффективного развития духовной компетентности у студентов необходимо изучать социокультурную среду, семейные и общественные отношения студентов.

В-четвертых, в развитии духовной компетентности, превращении этого процесса в открытую социально-педагогическую систему большое значение имеют высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава, социально-духовная среда в высшем учебном заведении.

В-пятых, при формировании базовой духовной компетентности у будущих педагогов, то есть студентов высших учебных заведений, необходимо учитывать такие факторы, как характеристика жизненных ценностей студентов, открытость, мягкость, толерантность, взаимная доброта, гражданские добродетели, нравственные качества, жизненные цели, национальные идеалы, мотивы выбора профессии, самообразования, уровень социальной адаптации и социализации, социальная мобильность и активность.

На основе анализа определено, что развитие духовно - нравственной компетентности на основе социальной активности и инициативы молодежи включает в себя такие компоненты, как духовно-нравственные знания, духовно-нравственные ценности, духовно-нравственные качества, духовная активность.

Этапы формирования технологии развития инклюзивного образовательного процесса в урочной и внеурочной деятельности целесообразно сформулировать через следующие технологические процессы:

- в результате формирования духовно-нравственных знаний предполагается понимание, восприятие и усвоение сущности содержания духовно-нравственных категорий;

- в результате прославления духовно-нравственных ценностей наблюдается чувство уважения к национальному наследию, обычаям и традициям;

- в результате совершенствования духовно-нравственных качеств достигается формирование и совершенствование духовно-нравственных качеств;

- вступает в общественные отношения, основанные на духовно-нравственных нормах, по мере возникновения духовно-нравственной деятельности; [8]

Важным компонентом учебной деятельности является процесс оценки уровня освоения изменений, произошедших в отношении самого субъекта. С помощью этой деятельности студент может определить, правильно ли выполнена поставленная учебная задача и освоил ли он приемы учебной деятельности, которые в дальнейшем будут использоваться при решении многих теоретических задач [9]. Образовательная деятельность направлена на овладение теоретическими знаниями и методами учебно-познавательной деятельности. Учебная деятельность отражает следующие компоненты: целеполагание, самостоятельную деятельность, самооценку, планирование, принятие решений, контроль, самоконтроль, коррекцию, мотивацию и овладение [10]. В целостности учебная деятельность осуществляется посредством взаимного контроля или рефлексии [11].

Требования могут быть предъявлены напрямую или косвенно. Прямые требования принимают форму строгого приказа или инструкции, задания или руководящего описания. Косвенные требования выражаются в форме советов, просьб, порицаний, а также возбуждения интереса к своей деятельности, с целью вызвать чувство ответственности и стремления. Требования предполагают, что у студента есть определенная степень сознания, фундамента, цели и веры.

При этом преподаватель должен строго соблюдать умеренность требований, предъявляемых к ученикам.

Положительное поведение и характер воспитываются посредством полезных занятий и специально организованных заданий.

Заключение. Таким образом, инклюзия-это процесс развития инклюзивного образования в существующих школах и учебных заведениях, создания процессов обучения, ставящих адекватные цели для всех учащихся, и устранения различных барьеров для максимальной поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его потенциала. Реформы, проводимые в настоящее время нашим государством, направлены на развитие процессов, направленных на подготовку квалифицированных специалистов педагогического и психологического профиля, которые будут служить обществу в условиях инклюзивного образования, на воспитание просвещенной, гуманной личности с широким современным мировоззрением, высокой компетентностью, способной внести свой неопределимый вклад в развитие общества. В этом, конечно, исключительно важна роль педагогических и психологических наук, то есть науки об образовании, которая их воспитывает.

Список литературы:

1. «Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июня 2020 года № 422».
2. Инклюзивное образование: перспективы развития в России (материалы к конференции).
3. <http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/news/i-vse-taki-obuchenie/>
4. Алехина С.В., Зарецкий В.К. Инклюзивный подход в образовании в контексте в контексте проективной инициативы «Наша новая школа» // Психолого-педагогическое обеспечение национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». М., 2010.
5. Нигматов, З.Г. Гуманистические основы педагогики: Учеб. пособие – М.: Высш. шк., 2004. – 400 с.
6. Педагогическая энциклопедия. – Р.: Национальная энциклопедия Узбекистана им. С.А. Сафарова, Ташкент-2015. Том II.
7. Программа непрерывного образования в области естественных наук. Ташкент 2020 Составитель: Ходжаев. Митяева А.М Развитие индивидуальных стилей учебной деятельности студентов в вузе. –Орел: Картуш, 2015. – 175 с. – С.94.
8. Мусурмонова О. Учебно-методический комплекс модуля «Профессиональная компетентность и креативность образовательного менеджера». - Т.: БИММ, 2015. - 288 с.
9. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. – М.: Смысл, 2001. – 416 с. – С.346.
10. Сагиев Р.Р. Индивидуально-стилевые особенности саморегуляции в учебной деятельности студентов: дисс. ... канд.псих.наук. – Москва, 2013. – 177 с. – С.38.